

Бекдамиров Е.З.

Національний університет «Запорізька політехніка»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18641488>**ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ООН З РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ САНКЦІЙ.****Bekdamyrov E.Z.**

National University «Zaporizhzhia Polytechnic»

INSTITUTIONAL MECHANISMS OF THE UNITED NATIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF SANCTIONS POLICY**Анотація.**

У статті здійснено комплексний аналіз інституційного механізму Організації Об'єднаних Націй з реалізації політики санкцій у контексті забезпечення міжнародного миру та безпеки. Розкрито правову природу санкційного механізму ООН, його універсальний характер та імперативну основу, що випливає зі Статуту ООН як установчого документа міжнародної організації. Особливу увагу приділено розмежуванню та взаємодії санкційних повноважень ключових органів ООН — Ради Безпеки, Генеральної Асамблеї та Генерального секретаря. Проаналізовано нормативні положення Статуту ООН, які визначають порядок ухвалення рішень щодо застосування примусових заходів воєнного і невоєнного характеру, а також механізм їх реалізації. Обґрунтовано висновок про частково взаємодоповнюючий і водночас взаємовиключний характер компетенцій Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї у сфері санкційної політики. Зроблено висновок, що санкційний механізм ООН є багаторівневим, політико-правовим інструментом колективної безпеки, ефективність якого визначається як нормами міжнародного права, так і політичною волею держав-членів Організації.

Abstract.

The article provides a comprehensive analysis of the institutional mechanism of the United Nations for the implementation of sanctions policy in the context of maintaining international peace and security. It examines the legal nature of the UN sanctions mechanism, its universal character, and its imperative foundation deriving from the UN Charter as the constituent document of the international organization. Particular attention is paid to the delineation and interaction of the sanctions-related powers of the principal UN organs—the Security Council, the General Assembly, and the Secretary-General. The normative provisions of the UN Charter governing decision-making on the application of coercive measures of both military and non-military nature, as well as the mechanism for their implementation, are analyzed. The article substantiates the conclusion that the competences of the Security Council and the General Assembly in the field of sanctions policy are partially complementary and at the same time mutually exclusive. It is concluded that the UN sanctions mechanism constitutes a multi-level political and legal instrument of collective security, the effectiveness of which is determined both by norms of international law and by the political will of the Member States of the Organization.

Ключові слова: Організація Об'єднаних Націй, санкції, Рада Безпеки ООН, Генеральна Асамблея ООН, міжнародний мир і безпека, Статут ООН.

Key words: United Nations, sanctions, UN Security Council, UN General Assembly, international peace and security, UN Charter.

Під час прийняття рішення про застосування санкцій органи ООН, які мають відповідні повноваження, повинні діяти залежно від своєї санкційної компетенції, тобто в рамках тих функцій, які вони отримують на основі установчих документів організації, яким, по суті, є Статут Організації Об'єднаних Націй, й уточнюючих і доповнюючих актів, прийнятих структурами ООН [1, с. 247].

Оскільки Статут ООН як міжнародний договір має регулюючий й імперативний характер, його положення підлягають виконанню всіма його учасниками. Водночас обов'язковість цілей та принципів установчого документа ООН зумовлює особливе значення статутних положень для організації та регулювання міждержавних відносин, адже такі положення, і особливо ті з них, які стосуються підтримання міжнародного миру та безпеки й заходів розблокування конфліктних ситуацій, мають на

меті створення сприятливих умов для реалізації цілей організації відповідно до принципів, на яких будується її діяльність. Згідно зі ст. 53 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, імперативна норма загального міжнародного права є «нормою, яка визнається і приймається міжнародним співтовариством держав у цілому як норма, відхилення від якої неприпустиме» [2, с. 18].

Отже, санкційний механізм ООН носить універсальний характер, що полягає в такому:

- ООН має повноваження застосовувати примусові заходи для поновлення та підтримання міжнародного миру проти всіх суверенних держав, навіть якщо вони не є членами Організації, у випадках, коли Рада Безпеки визначить, що дії будь-якої з них можуть становити загрозу міжнародному миру. П. 7 ст. 2 Статуту ООН конкретизує це положення-принцип, згідно з яким «Статут в

жодному разі не дає ООН права на втручання у внутрішню компетенцію будь-якої країни», не впливає на застосування примусових заходів за Главою VII Статуту ООН;

- Статут ООН визначає санкційну компетенцію інших суб'єктів міжнародних відносин. Так, наприклад, ст. 51 Статуту ООН обумовлює право на «індивідуальну чи колективну самооборону у випадку збройного нападу». Але найбільше підтвердження ця теза знаходить у п. 6 ст. 2 Статуту, за яким «Організація забезпечує, щоб держави, які не є її членами, діяли згідно з цими принципами, адже це може виявитися необхідним для підтримки міжнародного миру та безпеки» [3]. У цьому плані доречним є твердження Г. Тункіна, який наголошує на тому, що «Статут ООН – це не звичайний договір. Він, по-перше, є правовою основою діяльності універсальної міжнародної організації миру та безпеки; по-друге, держави тим самим поставили його над усіма іншими міжнародними договорами». Зі всією очевидністю це витікає з п. 1, 4 ст. 1 Статуту ООН, де йдеться про те, що ООН має на меті «підтримувати міжнародний мир та безпеку і задля цього застосовувати ефективні колективні заходи для попередження та усунення загрози миру і придушення актів агресії або інших порушень миру», «бути центром для узгодження дій націй» [3].

Для з'ясування специфіки функціонування механізму ООН із реалізації санкційних заходів визначимо компетенцію органів організації в цій царині. Обсяг, характер та розмежування санкційних повноважень структур ООН зафіксовано в ст. 1, 2, 5, 6, 11, 12, 19, 24, 25, 39, 41-48, 51, 94, 99, які конституують ядро нормативної системи, механізм санкційного примусу, що здійснюється ООН.

Під час створення ООН держави-фундатори наділили цю організацію особливими повноваженнями у сфері гарантування міжнародної безпеки і через це у впровадженні будь-яких необхідних заходів задля її підтримки, а тим самим й у реалізації санкційних заходів, доручили їх здійснення Раді Безпеки та Генеральній Асамблеї. Відповідно до Статуту ООН, головна роль належить Раді Безпеки, яка діє від імені всіх держав-членів ООН і несе ключову відповідальність за підтримку миру та безпеки. Лише Рада Безпеки може визначити існування загрози миру або акту агресії, приймати рішення про те, до яких заходів слід вдаватися для підтримання та поновлення міжнародного миру. До того ж тільки Рада Безпеки здатна визначити стан, який може призвести до виникнення гостроконфліктної ситуації, і розробити відповідні рекомендації [3].

З іншого боку, ст. 10 Статуту ООН уповноважує Генеральну Асамблею «обговорювати питання в межах Статуту, або ті, які належать до повноважень та функцій будь-якого з органів, передбачених цим Статутом» [3].

Генеральна Асамблея ухвалює резолюції не обов'язкового характеру про застосування примусових заходів проти держави-члена організації,

що порушила свої зобов'язання, які витікають зі Статуту ООН, у таких випадках:

По-перше, Генеральна Асамблея може застосувати політику санкцій проти члена організації, який не виконує свої фінансові зобов'язання. Примусовий захід у такому разі полягає в позбавленні права голосу згідно зі ст. 19 Статуту ООН, у якій, зокрема, читаємо: «Член організації, за яким існує заборгованість по сплаті організації грошових внесків, позбавляється права голосу в Генеральній Асамблеї, якщо сума його заборгованості дорівнює або перевищує суму внесків, які він має сплатити за два повні попередні роки». Генеральна Асамблея, однак, може дозволити такому члену організації брати участь у голосуванні, якщо вона визнає, що недотримання термінів платежу мало місце через обставини, які не залежать від нього.

По-друге, Генеральна Асамблея спроможна за рекомендацією Ради Безпеки застосовувати санкції проти будь-якої держави-члена Організації, якщо проти нього запроваджуються заходи Ради Безпеки, як превентивні, так і примусові. Ці санкції можуть знаходити вираз у призупиненні здійснення прав та привілеїв, які належать йому як члену Організації, позбавлення права голосу в органах ООН. Держава-об'єкт санкцій може також не запрошуватися на міжнародні міжурядові форуми та конференції, які проводяться під егідою ООН.

По-третє, Генеральна Асамблея здатна за рекомендацією Ради Безпеки відповідно до ст. 6 Статуту ООН застосовувати санкції проти держави-члена організації, яка систематично порушує принципи Статуту та не виконує рішення органів ООН, позбавляючи її членства в цій Організації [3]. Різновидом таких санкцій може бути також відмова державі-правопорушнику в проханні стати членом організації. У практиці ООН мають місце випадки таких дій Генеральної Асамблеї. З іншого боку, слід зазначити, що положення цієї статті мають на собі значний відбиток організації прийняття політичних рішень у системі ООН, адже документ не уточнює, які дії можна вважати систематичними, із чого складається система правопорушень, чи достатнім є невиконання одного міжнародного договору, чи для ізоляції необхідним є вихід із низки угод, до того ж не регламентовано, яких саме. Імовірно, у кожному конкретному випадку спеціалізовані органи в системі Організації Об'єднаних Націй, передусім Рада Безпеки та Генеральна Асамблея, мають приймати політичне рішення щодо поведінки певної країни на міжнародній арені.

Відповідно до п. 1 ст. 11, Генеральна Асамблея вповноважується також розглядати загальні принципи співробітництва у справі підтримання міжнародного миру та безпеки. Їй надається повноваження згідно з п. 2 ст. 11 обговорювати будь-які питання, що стосуються підтримання миру та безпеки, поставлені перед нею будь-яким членом організації, Радою Безпеки, або державою – не членом ООН, включно з питаннями, які визначають роззброєння, і за певних умов робити рекомендації щодо таких питань зацікавленій державі або державам, чи Раді Безпеки, або тим й іншим одночасно.

До того ж Генеральна Асамблея привертає увагу Ради Безпеки на ситуації, які «могли б загрожувати міжнародному миру та безпеці». Однак Генеральна Асамблея розглядає можливість застосування положень Статуту для обговорення спорів чи ситуацій у разі потреби і відповідно до ст. 11, якщо при цьому дотримуються положення ст. 12, у якій ідеться про те, що «коли Рада Безпеки виконує накладені на неї цим Статутом функції стосовно будь-якого спору чи ситуації, Генеральна Асамблея не може надавати будь-які рекомендації, що стосуються цього спору чи ситуації, якщо Рада Безпеки не запитає її про це». Обмеження міститься й у ст. 11 п. 2, згідно з яким будь-яке питання з підтримки міжнародного миру та безпеки, за яким «необхідно вдатися до дій, передається Генеральною Асамблеєю Раді Безпеки до чи після обговорення» [3].

Отже, у ході аналізу повноважень Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї у сфері застосування санкційних заходів можна дійти висновку про те, що обидві структури ООН по відношенню одне до одного мають частково взаємодоповнюючі і взаємовиключні повноваження. Так, виключна прерогатива Ради Безпеки полягає в прийнятті резолюцій про застосування колективних санкцій воєнного характеру, тоді як особливим повноваженням Генеральної Асамблеї є прийняття документів про позбавлення права голосу. Взаємодоповнюючі функції Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї полягають у можливості кожного з цих органів обговорювати в різний час і приймати незалежно один від одного резолюції про застосування невоєнних примусових заходів. Резолюції Ради Безпеки мають імперативний характер, тоді як резолюції Генеральної Асамблеї завжди є рекомендаційними. Спільна компетенція Ради Безпеки і Генеральної Асамблеї проявляється в їхніх прерогативах про призупинення прав та привілеїв держав-членів і виключення із членства в ООН.

Окремі функції у сфері реалізації санкційних заходів належать також і Генеральному секретареві. Його діяльність регулюється ст. 97 Статуту, де він визначається як головна вповноважена особа організації [3]. Відповідно до ст. 99, Генеральний секретар ООН має право доводити до відома Ради Безпеки ООН про будь-які питання, які, на його думку, можуть загрожувати підтримці міжнародного миру й безпеки [3]. Уточнюючим документом, що визначає функції Генерального секретаря в царині застосування колективних зусиль ООН непримусового і примусового характеру, є й «Декларація про попередження та розв'язання спорів і ситуацій, які можуть загрожувати міжнародному миру та безпеці, і про роль ООН», ухвалена Генеральною Асамблеєю 5 грудня 1988 р. Відповідно до рекомендацій, що містяться в документі, Генеральний секретар уповноважувався попереджати сторони, втягнуті в спір, про необхідність припинення ситуації, що склалася, і, керуючись положеннями ст. 99 Статуту організації, пропонувати Раді Безпеки ООН вживати заходів для її нівелювання. Також у практиці ООН склалося правило, згідно з яким Генеральний секретар може надавати добрі послуги і

здійснювати посередництво, діючи на основі резолюцій Ради Безпеки чи Генеральної Асамблеї ООН.

Накладання санкцій ООН являє собою певний процес, який регламентується Статутом цієї міжнародної інституції. Розглянемо його особливості.

Характерним для Статуту ООН є наявність у ньому масиву положень, що визначають порядок застосування санкційних заходів у системі ООН. До них треба віднести передусім ст. 18 і ст. 27, які регламентують порядок прийняття рішень Генеральною Асамблеєю та Радою Безпеки, разом із положеннями про прийняття рішень щодо запровадження санкцій, які зафіксовані в ст. 5, 6, 14, 19, 35, 41-42 Статуту ООН. Саме ці статті визначають параметри застосування санкційного механізму ООН.

Накладання санкцій ООН являє собою певний процес, який регламентується Статутом цієї міжнародної інституції.

Характерним для Статуту ООН є наявність у ньому масиву положень, що визначають порядок застосування санкційних заходів у системі ООН. До них треба віднести передусім ст. 18 і ст. 27, які регламентують порядок прийняття рішень Генеральною Асамблеєю та Радою Безпеки, разом із положеннями про прийняття рішень щодо запровадження санкцій, які зафіксовані в ст. 5, 6, 14, 19, 35, 41-42 Статуту ООН. Саме ці статті визначають параметри застосування санкційного механізму ООН.

Зокрема, відповідно до ст. 35 Статуту ООН, будь-яка держава-член організації може довести до відома Ради Безпеки або Генеральної Асамблеї про «будь-який міжнародний спір або ситуацію, яка здатна спровокувати міжнародний конфлікт або погрожувати підтримці миру та безпеки» [3]. Якщо ж це питання потрапляє відразу до Ради Безпеки, то вона його обговорює та рекомендує сторонам, які беруть участь у спорі, вирішити його відповідно до положень Глави VI, тобто мирним шляхом. Або ж Рада Безпеки формує комісію для розслідування ситуації, якщо вона стосується акту агресії. Після розслідування створена комісія складає доповідь і передає її Раді Безпеки, яка, у свою чергу, обговорює доповідь. Після цього Рада Безпеки визначає, які заходи необхідно вживати для вирішення суперечностей або врегулювання конфлікту.

Якщо заходи, передбачені Главою VI, виявляться недостатніми й одна зі сторін-учасниць конфлікту відмовиться виконувати попередні рішення Ради Безпеки, то остання переходить до застосування проти неї примусових заходів, що визначаються Главою VII Статуту ООН, тобто санкцій проти держави, яка не тільки продовжує порушувати свої міжнародні зобов'язання і Статут ООН, але й відмовляється виконувати рішення Ради Безпеки. Ці заходи можуть мати політичний, дипломатичний або економічний характер без застосування збройних сил. Тобто Рада Безпеки може вимагати від членів організації застосування інструментів, які включають повний або частковий розрив еко-

номічних відносин, залізничних, морських, повітряних, поштових, телеграфних, радіо або інших засобів зв'язку, а також розрив дипломатичних відносин [260]. У разі, якщо Рада Безпеки ООН вирішить, що вищевказані заходи незбройного характеру можуть виявитися недостатніми або вже виявилися такими, вона вдається до примусових дій повітряними, морськими або сухопутними силами, які виявляються необхідними для підтримки або поновлення міжнародного миру та безпеки. Такі методи впливу можуть включати демонстрацію, блокаду й інші операції повітряних, морських або сухопутних сил членів ООН. Ст. 43 також зазначає, що для цього необхідно, аби всі члени організації, на ознаку здійснення свого внеску у справу підтримки міжнародного миру та безпеки, були готові й надали в розпорядження Ради Безпеки за її вимогою та згідно з особливою угодою або угодами збройні сили, допомогу і відповідні засоби обслуговування, які є необхідними для підтримки міжнародного миру й безпеки [3].

Отже, Статут ООН чітко визначає санкційний механізм організації із застосування примусових

заходів воєнного характеру. Відповідно до ст. 39, 42, 43, положення яких наводилися вище, Рада Безпеки приймає рішення про застосування збройних сил від імені ООН та звертається до держав із вимогою надати в її розпорядження збройні сили, засоби обслуговування тощо. При цьому угоди про надання таких сил і допомоги має бути укладено заздалегідь Радою Безпеки з державами-членами відповідно до ст. 43. До того, як такі угоди наберуть чинності, порядок організації збройних сил регулюється ст. 106 Статуту ООН [3].

Література:

1. Седляр Ю. Механізм ООН з реалізації політики санкцій / Ю. Седляр // Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Науковий журнал. – 2011. - № 4. – С. 247-251.

2. Пахіль В. Проблема санкцій в діяльності ООН Дис... к. політ.н.: 23.00.04 / В. Пахіль. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2000. – 198 с.

3. Устав Організації Об'єднаних Націй [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010#Text